

ТАРИХИЙ ТАРАҚҚИЁТНИНГ ҒОЯВИЙ АСОСЛАРИ

Эрназаров Ш.Э.

ф.ф.ф.д (PhD), доцент в.б.,

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11174052>

Дунёда содир бўлаётган сиёсий ва ҳарбий жараёнлар, геосиёсий ўзгаришлар, глобаллашув жараёнлари, замонавий ахборот технологиялари ривожланиши давлатлар фаолиятида янгича муносабатларни талаб қилмоқда. Дунёнинг моҳиятини чуқур англаш, ўзгаришларни миллий ва умуминсоний манфаатлар асосида таҳлил этган ҳолда уларга жамиятни сафарбар этиш барқарор тараққиётнинг муҳим шартларидан бири бўлиб ҳисобланмоқда. Жаҳон халқларнинг юксалишида уларнинг маънавий-ғоявий бирлашувининг аҳамияти ортмоқда. Миллий ғоя халқларнинг тарихий-миллий қадриятларига боғлаб сингдирилмоқда. Унинг мафкуравий таъсири мамлакат аҳолисини умумий мақсадлар йўлида бирлаштиришда долзарб аҳамият касб этмоқда.

XX асрда миллий ғоянинг замонавий талқинлари жаҳонда кўплаб яратилди. Замонавий деганда XIX асрнинг иккинчи ярмидан ҳозирги кунгача тараққий этиб келаётган илмий тафаккур тарзи назарда тутилади. Бунда тушунча ва фикрларнинг илмий тавсифий хусусияти биринчи ўринда туради. Рус олимлари ижтимоий идеал миллий ғоя бўлишини асосладилар. Яъни, инсонийлик (гуманизм) мақсадлар мажмуи бўлган ижтимоий идеал жамият кишиларини бунёдкорликка ундайди. Бу фикр кўпчиликни қизиқтирди ва бу ғоя Россия халқи учун миллий ғоя бўла олади, деган фикрга келинди.

Инглиз файласуфи А.Тойнби тарихни англаш миллий ғояни вужудга келтиради, деган фикрни илгари сурди. Унинг фикрича, ҳар бир халқнинг ўзига хос тарихи мавжуд, уни билиш халқни тараққиёт учун бирлаштиради. Чунки, миллий ғоя амалиёти учун тарих ҳақиқатидан ибрат олиш ва сабоқ чиқариш заруриятдир. Ҳозирги кунгача инглиз жамияти учун А.Тойнбининг бу ғояси муҳим бўлиб қолмоқда.

Америкалик файласуф К.Поплер очиқ жамият ғояси миллий ғоя бўлиши мумкин, деган фикрни айтади. Унга кўра, ҳар қандай жамият кишилар учун бўлиши, ким қаерда яшашни истаса ўша ерда яшаш керак. Бу қарашда инсоннинг эркин яшаш ҳуқуқи олий қадрият сифатида талқин қилинади ва глобаллашув даври учун хос бўлган фикр, дейиш мумкин. Аммо, файласуф фуқаролар жамият қоидаларига амал қилишини назарга олмайди ва Америка жамияти моделини намуна қилиб кўрсатади [8, Б. 11].

“Совуқ уруш” давридан кейин дунёнинг мафкуравий манзараси ўзгарди, мустақил давлатлар пайдо бўлди ва миллий ғоя мустақил ривожланиш йўлига кирган давлатлар учун долзарб бўлиб қолди. Мустақил Ўзбекистонда Биринчи Президент И.Каримов томонидан миллий истиклол ғояси асослаб берилди. Бугунги кунда Янги Ўзбекистонни барпо этиш, мамлакатнинг замонавий қиёфасини яратиш, янги жамият қуриш мақсадлари, умуман тараққиётнинг янги босқичи ёндашувларни тубдан ўзгартиришни талаб қилмоқда.

Янги Ўзбекистонда ҳам ривожланган давлатлардаги каби фаровон турмуш шароитини яратиш йўлида қатор ислохотлар олиб борилмоқда. “Мамлакатимизнинг замонавий ва жозибador қиёфасини яратиш, Янги Ўзбекистонни барпо этиш ватандошларимизнинг асосий мақсад-муддаосига айланди”. Ўзбекистоннинг янги тараққиёти “мутлақо янгича ёндашув ҳамда тамойилларни ишлаб чиқиш ва рўёбга чиқаришни тақозо этмоқда” [2, Б. 6]. Бу эса миллий ғояни ривожлантириш ва янгича дунёқарашни шакллантириш билан боғлиқ масалаларни ўз ичига қамраб олади. Жамият тараққиётининг яхлит моҳиятини идрок этиш орқали туб бурилиш даврлари яратилиши мумкинлигини англаш муҳим.

Мустақиллик йилларида миллий истиклол ғояси асосида шаклланган янгича тарихий онг ва тафаккур амалга оширилаётган ислохотларда ўз ифодасини топмоқда. Янги Ўзбекистон пойдеворини қуришда биринчи ва иккинчи Ренессансга асос бўлган ғояларни илмий далиллаш учун миллий ғоя тарихини ўрганиш, тарихий билимларни ўзлаштиришда замонавий инновацион технологияларни қўллаш муҳим ўрин тутмоқда. Тарихий янгиланиш даврларига мутоносиб тафаккур шаклини ҳосил қилган тақдирда ривожланишга эришиш мумкин.

Янги Ўзбекистон стратегияси етти йўналишдан иборат: 1) халқпарвар давлат барпо этиш, инсон қадри-қимматини таъминлаш; 2) адолат ва қонун устуворлигини таъминлаш; 3) миллий иқтисодиётини ривожлантириш; 4) сифатли таълим ва аҳоли саломатлигига эътибор бериш; 5) маънавий ва маърифий соҳаларни ривожлантириш; 6) умумбашарий муаммоларга ечим топиш; 7) Тинчлик ва хавфсизликни таъминлаш, устувор мақсад бўлиб қолади [7, Б. 11]. Бу ислохотларни янги поғонага кўтаришда муҳим саналади.

Президент Ш.Мирзиёев “Янги Ўзбекистон Стратегияси” китобида шундай деди: “Янги Ўзбекистон тушунчасида мужассам бўлган халқ орзуси тарихий тараққиётнинг барча даврларида миллатнинг етук вакиллари уни рўёбга чиқариш йўлида амалий ҳаракатларга ундаб келди” [2, Б. 16]. Миллий юксалиш ғоясини ифодаловчи тушунчаларни жамоатчиликка тушунтириш учун унинг назарий ва амалий услубларини илмий асослаш лозим бўлади.

Янги тараққиёт ғояси қадим тарихда аждодлар яратган инсонпарвар ва тараққийпарвар ғояларда ўз ифодасини топган. Тарихий тараққиётнинг барча даврларида халқнинг буюк намояндалари уни амалга оширишга ҳаракат қилган. “Авесто” ғоялари қадимда халқ тафаккури ва турмуш тарзига ижобий таъсир кўрсатиб, тарихий онги юксалишига сабаб бўлган. Озодлик, мустақиллик ва ватанпарварлик ғоялари сак-массагетлар маликаси Тўмарис, Спитамен, Жалолоддин Мангубердига шижоат бахш этган. Ватан мустақиллиги учун курашган қаҳрамонлар ёди миллатнинг тарихий хотирасини белгилайди. Миллий ғоя тарғиботида ватанпарварлик туйғусини шакллантиришнинг замонавий усуллари ва воситалари орқали амалга оширилиши лозим.

Ўрта асрлардаги Маърифий уйғониш ғоялари Биринчи Ренессанс учун маънавий асос бўлган. Ўша даврда ижод қилган Ўрта Осиё мутафаккирлари асарларида адолатпарварлик, комиллик ғоялари акс эттирилган. Темур ва Темурийлар Ренессанси – Иккинчи уйғониш даври ғоялари бунёдкорлик, марказлашган давлат, адолатли жамият ғоясида мужассам бўлди ва буюк сиймоларни яратди.

Буюк алломаларнинг асарларида акс этган одил подшо, адолатли жамият, комил инсон - тасаввуф ғоялари инсонларни тарихий онги ва тафаккуридаги илоҳий тушунчаларни янгилади. Бу давр комилликка сабаб бўлувчи иймон-эътиқодни миллат учун қадриятга айлантди. Комиллик, иймон ва маърифат ғояси халқ руҳиятидан ўрин олди. Жаҳидлар ижодида маърифатпарварлик ва тарихий билимларни эгаллаш ғоялари ўз аксини топди. Бу ғоя маънавият ва маърифатни фаровон ҳаётга, миллий мустақилликка элтувчи куч сифатида англаш имконини берди.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев мамлакатда маънавий-маърифий тарғибот ишларининг мазмун-мундарижасини тубдан яхшилаш мақсадида қабул қилган ҳужжатларда [5, Б. 29] миллий ғояни мамлакатда яшаётган барча миллат ва элатлар, ижтимоий тоифа вакиллари ўртасида кенг тарғиб этиш, бунёдкорлик руҳини кучайтиришга алоҳида эътибор қаратилди.

Миллий таълим тизимида тарихий-маънавий меросдан унумли фойдаланиш тажрибаси ҳаётини дастурга айланиши керак. Буюк аждодлар меросига таяниб янги Ренессанс пойдеворини яратиш учун тарихий шарт-шароитлар мавжуд, энди гап ана шу тарихий меросдан оқилона фойдаланишга боғлиқ.

“Янги Ўзбекистон – мактаб остонасидан бошланади” [6, Б. 30], деган ғоя асосида таълим-тарбия умуммиллий ҳаракатга айланмоқда, замонавий

ихтисослаштирилган мактаблар тизими яратилмоқда. “Узлуксиз маънавий тарбия концепцияси” доирасида таълим тизимига “Тарбия” фани киритилди, унинг назарий-методологик асослари шарқона тарбия негизларига таяниб, улуғ алломаларнинг асарларидан фойдаланилди. Чунки, янги тарихий онг ва тафаккур таълим-тарбия тизимидан бошланади.

Мамлакатда Президент мактаблари ва ижод мактаблари барпо этилди, “Замонавий мактаб” дастури жорий этилмоқда. Ёшлар ишлари агентлиги, Ёшлар масалалари бўйича идоралараро кенгаш, Ёшлар парламентлари, Ёшлар академияси ташкил этилди. Шунингдек, ҳудудларда “Лойиҳалар фабрикаси” иш бошлади. “Ёшлар - келажагимиз” давлат дастури доирасида иқтидорли ёшларнинг бизнес лойиҳаларига имтиёзли кредитлар ажратилди [4, Б. 1]. Мақсад – Янги Ўзбекистонни яратувчи миллий кадрларни яратиш, миллий ғояни жаҳон миқёсида тарғиб қилишдир.

Шунингдек, мактаб фақат таълим маскани эмас, маънавият ва касб ўргатувчи даргоҳга айланиши учун “2020-2030 йилларда Ўзбекистон Республикасининг узлуксиз таълим ва тарбия соҳасини гуманитарлаштириш стратегияси” ишлаб чиқилиши ва амалга оширилиши мақсадга мувофиқ. Миллий тафаккурга эга бўлган янги авлодни тарбиялаш мақсадида “Маънавиятшунослик” ва “Касб маънавияти” фанлари жорий этилди. Бу касбни эгаллаганлар янги Ўзбекистон ғоясини илмий ўрганади ва тарғиб қилади. Аммо, ҳалигача таълим тизимида ижтимоий фанларни ўқитиш бўйича яхлит концепция мавжуд эмас.

Ижтимоий фанларга эътиборсизлик натижасида дунёқараши тор, жамият ва давлат тушунчаларидан беҳабар “Бой берилган авлод” шаклланиши мумкин. Бу бир вақтлар чет элларда яратилган, ғоясизликка асосланган концепциянинг натижаси, дунёда маънавий таназулга сабаб бўлган, инсониятни маънавий ғариблаштиришга олиб келган маънавиятсизлик ва ғоясизлик технологияларининг оқибатидир.

Республика Маънавият ва маърифат кенгаши ижтимоий, иқтисодий ва психологик муаммоларни бартараф этишга қаратилган тарғибот-ташвиқот ишларини амалга ошириши белгилаб қўйилди [3, Б. 6]. Бугунги кунда мамлакатнинг ҳар бир фуқаросида самарали ва мустаҳкам маънавий иммунитетни шакллантириш кечиктириб бўлмайдиган вазифага айланди.

Мустақилликнинг илк кунларидан бошлаб ўзликни англаш, миллий кадриятларни тиклашга алоҳида эътибор қаратилди. Бундан кўзланган мақсад ёшларни юксак интеллектуал салоҳиятли, баркамол шахс қилиб тарбиялашдир. Шу билан бирга ёшларда ватанпарварлик руҳини уйғотиш, энг аввало, уларнинг маънавий дунёсини шакллантиришдир. Шунинг учун ҳам

ҳозирда ёшларда тарихий онг ва тафаккурни шакллантириш муаммосини ўрганиш долзарб бўлиб қолмоқда.

Аждодлар яратган турли илм соҳаларига оид бебаҳо асарлар бизнинг буюк маънавий бойлигимиздир. Ана шундай катта қўламдаги бой илмий меросга эга халқ дунёда камдан кам топилади [1, Б. 31]. Бу илмий мерос истиқлол ғоясига асосланган янгича тарихий онг ва тафаккурни шакллантиришда манба вазифасини бажарди.

Умуман, турли хил “ғоялар” кураши авж олаётган замонда жамиятнинг ҳар бир аъзоси учун унинг аҳамияти янада ортади. Замонавий тарғибот технологияларидан фойдаланишда ҳозирги дунёнинг сиёсий-мафкуравий жараёнларини эътиборга олиш, глобаллашувнинг мураккаб жиҳатларига эътибор қаратиш, сиёсий воқеаларга тарихий нуқтаи назардан онгли муносабатда бўлиш миллий ғоя тарғиботида самарали воситалар ҳисобланади. Чунки, тарихда ёт ғояларга қарши курашда маърифий усуллардан унумли фойдаланилганлигини улуғ мутафаккирлар фаолиятида кузатиш мумкин. Тарихий билимларни эгаллаш, эътиқодни кучайтириш, миллий тафаккурга эга бўлиш мафкуравий иммунитетни кучайтиришга хизмат қилади.

Хуллас, Ўзбекистонни дунёга мос равишда ривожлантиришда, жамият аъзоларини Янги Ўзбекистон ғояси асосида бирлаштиришда тарихдаги бунёдкор ғоялардан сабоқ олган ҳолда тарихий билимларга эътибор қаратиш, Миллий ғоя тарихини ўрганиш орқали Янги Ўзбекистон ғоясини миллий ҳаракатга айлантиришда тарихий асосларга эътибор қаратиш зарур:

1. Асрлар давомида шаклланган халқнинг тарихий-маънавий қадриятларини, мамлакат тинчлигини бузишга йўналтирилган турли ғоявий-мафкуравий таҳдидларга қарши курашда тарих жараёнида синовдан ўтган миллий ва жаҳон тажрибаси усулларидан, миллий ғоя тамойиллари ва тарихий онг омилидан фойдаланиш.

2. Жамиятда дунёвий ва диний мувозанатни таъминлашда ахлоқий меъёрларни кучайтириш, таълим олишнинг инновацион механизмларини жорий этишда миллий мафкурага мос янгича тарихий онг ва тафаккурдан фойдаланиш.

3. Жамиятда ватанпарварлик туйғусини кучайтиришда, барча миллат ва элатларга “Шу азиз ватан барчамизники” ғоясини тарғиб қилишда тарихий бирлик омилини ривожлантириш.

Янги Ўзбекистонни куришда ўз имкониятларига ишонч халқни бирлаштириб, янада кучли қилмоқда. Бу интилишлар халқ ҳаракатига, янгича миллий ғояга айланиб бормоқда. Дунёда турли хил ғоялар мавжуд бўлар экан,

“Янги Ўзбекистон стратегияси” асосий ғоя, тизим сифатида амал қилиши керак. Шунда Ўзбекистон ўзининг тадрижий ривожига эга бўлади.

Адабиётлар:

1. Каримов И. А. Юксак маънавият – енгилмас куч. Иккинчи нашр. Т.: “Маънавият” 2010, 31-бет.
2. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон Стратегияси. –Т.: “Ўзбекистон”, 2021. –Б. 6, 16.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Маънавий-маърифий ишлар самарадорлигини ошириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарори // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2019 йил 6 май, 18-сон, 353-модда.
4. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2020 йил 31 август куни Ўзбекистон Республикаси мустақиллигининг 29 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги нутқи // Янги Ўзбекистон 2020 йил 1 сентябрь № 167.
5. Ўзбекистон Президенти Ш.Мирзиёевнинг “Маънавий-маърифий ишлар самарадорлигини ошириш ва соҳани ривожлантиришни янги босқичга кўтариш тўғрисида”ги қарори // Халқ сўзи, 2017 йил 29 июль.
6. Ўзбекистон Президенти Ш.Мирзиёевнинг Олий Мажлисга навбатдаги Мурожаатномаси // Янги Ўзбекистон, 2020 йил 30 декабрь, № 255.
7. Ўзбекистоннинг янги сайланган Президенти Ш.Мирзиёевнинг инаугурация маросимидаги нутқи // “Янги Ўзбекистон” газетаси, 2021 йил 7 ноябрь, 223-сон.
8. Ўтамурадов А., Тўраев Ш. Миллий ғоя ва ижтимоий тараққиёт. –Т.: “Тафаккур”, 2011. Б. 11-15.
9. Эрназаров, Ш. (2020). Миллий юксалиш ғояси: назария ва амалиёт. Общество и инновации, 1(2/S), 414-424.